

Поддержка экспорта на уровне регионов: опыт Республики Татарстан

Гиматдинов Р. Р.

Представительство АО «Российский экспортный центр», г. Стамбул, Турция; rg.kzn@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье обосновывается важность участия субъектов федерации в формировании экспортного потенциала территорий и определяются основные направления поддержки экспортеров на региональном уровне.

Проведен анализ представленных в научной литературе подходов к развитию инфраструктуры содействия экспорту, реализации и обеспечения эффективности мер поддержки экспортеров, наращивания экспортного потенциала, внедрения современных технологий организации продаж. Деятельность Республики Татарстан по содействию экспорту классифицирована согласно выделенным в работе основным направлениям. Описаны практики Республики Татарстан по формированию и реализации экспортного потенциала, представляющие интерес для изучения и внедрения другими субъектами Российской Федерации.

К актуальным направлениям дальнейшей работы отнесены реализация программно-целевого подхода к поддержке экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование форматов дистанционной торговли и продвижения товаров, активизация взаимодействия с торговыми представительствами Российской Федерации и зарубежными представительствами Российского экспортного центра.

Ключевые слова: экспорт, конкурентоспособность, регионы, меры поддержки, продвижение продукции

Для цитирования: Гиматдинов Р. Р. Поддержка экспорта на уровне регионов: опыт Республики Татарстан // Управленческое консультирование. 2021. № 6. С. 17–31.

Export Support by Regions: Experience of the Republic of Tatarstan

Radik R. Gimatdinov

Representative office of JSC «Russian Export Center», Istanbul, Turkey; rg.kzn@mail.ru

ABSTRACT

The article presents an argument for participation of federative units in the formation of the territories' export potential and determines the main directions of organizing support for exporters on regional level.

Article studies the variety of approaches described in the scientific literature to the forming of infrastructure for export development, implementation and ensuring the effectiveness of measures to support exporters, building up export potential, assimilation of modern technologies for sales organization. The export promotion activities of the Republic of Tatarstan are classified according to the main trends identified in the work. There are described practices of the Republic of Tatarstan on the formation and implementation of export potential, which are of interest for study and implementation by other constituent entities of the Russian Federations.

Topical areas of further work include the implementation of a program-targeted approach for supporting the export of small and medium-sized businesses, improving the forms of on-line sailing and promoting goods, enhancing interaction with trade missions of the Russian Federation and foreign missions of the Russian Export Center.

Keywords: export, competitiveness, regions, support measures, product promotion

For citing: Gimatdinov R. R. Export support by regions: experience of the Republic of Tatarstan // Administrative consulting. 2021. No. 6. P. 17–31.

Введение

Вопросы поддержки экспорта, диверсификации его товарной номенклатуры с акцентом на увеличение доли продукции с высокой степенью переработки относятся к приоритетам внешнеэкономической политики Российской Федерации. Нарастание добавленной стоимости, создаваемой в отечественной экономике, является ключевой целью разрабатываемой Минэкономразвития России Внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2030 г.¹ Развитие российских институтов и мер поддержки экспорта ведется в рамках реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации в майском указе 2018 г.²

Внедрение экспортоориентированной модели производственной политики является мощным драйвером социально-экономического развития. Оно способствует повышению конкурентоспособности экономики, формированию высоких профессиональных стандартов в различных отраслях, созданию новых рабочих мест, росту реальных доходов граждан и повышению внутреннего платежеспособного спроса. Например, даже в условиях экономического кризиса 2008 г. увеличение экспортного потенциала США привело к появлению 2,7 млн новых рабочих мест [6, с. 121]. Развитость экспортных компетенций, в свою очередь, сейчас относится к одной из ключевых характеристик качества человеческого капитала [8, с. 177].

Работа российских экспортеров испытывает серьезное воздействие внешних факторов. Интеграция в систему мировых хозяйственных связей усиливает экономическую зависимость от ситуации на нестабильных в последние годы глобальных товарных и финансовых рынках. Воссоединение Крыма с Россией привело к осложнению международной обстановки и переходу ряда развитых стран к политике введения антироссийских санкций, большая часть которых имеет экономическую направленность. При этом четко просматриваются цели ограничения доступа российской продукции на внешние рынки, создания препятствий отечественным предприятиям в привлечении передовых технологий и инвестиций, развитии международной кооперации. Уже со второй половины 2014 г. США и ЕС перешли к санкциям в отношении отдельных секторов российской экономики [5, с. 545].

В данной ситуации принципиальное значение приобретает выстраивание эффективной системы государственной поддержки экспортеров, способствующей повышению конкурентоспособности производимой продукции, выходу предприятий на международные рынки, сопровождению экспортных сделок.

Целью исследования является подтверждение гипотезы о существенной роли регионов в обеспечении успеха экспортных продаж. Данное утверждение основывается на том, что производство ведется в конкретных условиях субъектов федерации, а экспортная деятельность предприятий строится с учетом географических факторов и приоритетных направлений международного сотрудничества каждого региона.

Природно-географические характеристики экспортного потенциала отдельных регионов в составе нашей огромной страны, отражающие наличие природных ресурсов, востребованных на мировых рынках, или выгодное транспортно-логистическое расположение относятся к числу их неизменных сравнительных преимуществ

¹ Разработка стратегических документов в сфере внешнеэкономической деятельности (презентация) // Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/ (дата обращения: 10.03.2021).

² Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/43027/page/1> (дата обращения: 10.03.2021).

в глобальной экономике [18, с. 107]. Среди вариативных характеристик экспортного потенциала — наличие конкурентоспособных секторов экономики, квалифицированной рабочей силы и другие особенности, проявляющиеся в ходе экономической и социальной эволюции регионов.

Важность качественной проработки и эффективной реализации государственных программ поддержки экспорта подтверждается существенным разбросом оценок их результативности. Если одни исследователи отмечают положительное влияние программ поддержки экспорта на рост его объемов [17], то другие фиксируют незначительное или слабое влияние их реализации [12]. Недостаточная государственная поддержка признается одним из наиболее существенных факторов ограничения экспорта, наряду с низкой конкурентоспособностью. Одновременно экспортоориентированность компаний относится к важным факторам долгосрочного стабильного развития бизнеса [14; 22].

Исследуя меры государственной поддержки развития экспортного потенциала, отечественные исследователи признают, что российская экономика нуждается в эффективной промышленной политике, стимулирующей товарную и географическую диверсификацию экспорта [1, с. 2003]. Высоко оценивая усилия Российской Федерации по созданию нормативно-правовых основ регулирования и поддержки экспорта, эксперты одновременно обращают внимание на существенные недостатки и противоречия в имеющейся законодательной базе [16, с. 30].

Изучение статистических данных подтверждает недостаточную эффективность деятельности российских участников внешней торговли из-за низкой конкурентоспособности самих товаров и недостаточно квалифицированного их продвижения на новых рынках. Несмотря на динамичное развитие системы стимулирования российского экспорта, к настоящему времени многие его проблемные вопросы остаются открытыми и даже носят полемический характер [8, с. 170–171]. Особого внимания требует дефицит специальных инструментов мобилизации экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства, а также российских регионов в целом [9, с. 15].

В настоящей работе анализ основных направлений содействия экспорту, повышения эффективности взаимодействия региональных органов власти и институтов поддержки экспортно ориентированных предприятий проводится на основе сопоставления международного и российского опыта с практикой развития экспортной деятельности Республики Татарстан. Регион имеет динамично развивающуюся многоотраслевую экономику, успешно участвует в международной кооперации и демонстрирует высокий уровень поддержки участников внешнеэкономических связей.

Материалы и методы

В работе используется сравнительный метод изучения отечественной и зарубежной практики для исследования факторов, определяющих экспортную политику на уровне субъектов Российской Федерации, а также структурно-функциональный анализ наиболее актуальных направлений деятельности региональных институтов поддержки экспорта, организации взаимодействия с профильными федеральными структурами.

Результаты

Развитие инфраструктуры поддержки экспорта

В основе эффективности функционирования системы поддержки экспорта лежит совместная работа регионов с федеральными институтами поддержки экспорта,

налаживание механизмов обратной связи с участниками внешнеэкономической деятельности.

Масштабные процессы политической децентрализации и глобализации способствуют становлению многоуровневой системы содействия экспорту. Многолетний опыт французского региона Рона-Альпы подтверждает, что территориальные структуры развития внешнеэкономической деятельности во многом способствуют реализации программ финансовой поддержки предприятий-экспортеров [7, с. 20]. Государству отводится роль национального регулятора и координатора в рамках международной торговой системы.

В Российской Федерации базовым институтом поддержки экспорта является АО «Российский экспортный центр» (далее — РЭЦ), работа которого опирается на динамично растущую сеть центров поддержки экспорта в субъектах РФ и представительств РЭЦ за рубежом. Совместно с Минэкономразвития России РЭЦ разрабатывает стандарты предоставления услуг экспортерам и координирует их реализацию в рамках общей инфраструктуры поддержки экспорта.

Развивая внешнеэкономические связи в рамках единой российской внешней политики, Республика Татарстан ориентируется на координацию и поддержку со стороны федеральных органов власти. В 2016 г. Правительство Республики Татарстан подписало соглашение с АО «Российский экспортный центр» о сотрудничестве в сфере развития экспортной деятельности. Оно направлено на реализацию государственной политики поддержки экспорта, а также создание в регионе «одного окна» для обеспечения взаимодействия с экспортерами из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2017 г. между Правительством Республики Татарстан и РЭЦ было подписано еще одно соглашение — о создании пилотного центра консультационной поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса региона. Реализация соглашения возложена на региональный Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан (далее — Центр поддержки экспорта РТ) и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Центр поддержки экспорта РТ является структурным подразделением некоммерческой организации Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан, подведомственной региональному министерству экономики. Деятельность Центра поддержки экспорта РТ направлена на продвижение экспорта субъектов среднего и малого предпринимательства в рамках региональных программ, содействие в доступе к мерам поддержки экспортеров по линии РЭЦ.

В 2018 г. был создан Экспортный совет Республики Татарстан, который возглавил Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов. В состав этого коллегиального органа вошли представители органов власти и организаций, обеспечивающие взаимодействие с экспортно ориентированными предприятиями.

К задачам Экспортного совета отнесены¹:

- разработка стратегии развития экспортной деятельности и мер по ее реализации;
- взаимодействие с экспортерами;
- уменьшение административных и иных барьеров в экспортной деятельности.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина по наращиванию объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2018 году принята «Стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития экс-

¹ Указ Президента Республики Татарстан от 21.04.2018 № УП-326 «Об образовании экспортного совета Республики Татарстан» // Официальный портал правовой информации Республики Татарстан [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.tatarstan.ru/president/ukaz.htm?npa_id=217171 (дата обращения: 10.03.2021).

портной деятельности в Республике Татарстан до 2025 года» (Стратегия развития экспорта в РТ)¹.

Принятие государственной программы Республики Татарстан по реализации указанной стратегии с учетом Регионального экспортного стандарта 2.0 ожидается в 2021 г. Задержка в разработке программы была связана с переключением акцентов работы государственных органов власти на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и преодолению негативных последствий пандемии для экономики.

В декабре 2020 г. в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России», организованного АО «Российский экспортный центр» и Фондом «Росконгресс», Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов отметил, что развитию внешнеторговой деятельности республики со 130 странами мира способствует расположение региона в экономически развитой части страны, на пересечении транзитных торговых путей. Татарстан исторически был связующим звеном между Западом и Востоком, накопил хорошие традиции торговых и культурных отношений с разными странами и народами. В последние годы около половины объемов продукции татарстанских предприятий ориентировано на экспорт².

Поддержкой делового сотрудничества занимается правительство республики и органы местного самоуправления. Особое внимание данным вопросам уделяется в ходе зарубежных визитов и переговоров с иностранными делегациями, к участию в которых традиционно привлекаются представители бизнеса. В программах официальных зарубежных визитов часто предусматривается проведение деловых форумов и круглых столов предпринимателей.

Конструктивное взаимодействие с федеральными органами власти и активная работа Республики Татарстан в сфере международного сотрудничества способствует поддержке совместных проектов со стороны политических лидеров зарубежных государств. Татарстанские делегации принимаются на самом высоком уровне во многих странах. Республика укрепляет международные официальные контакты на уровне регионов и местных властей, что в последние годы становится важным фактором развития внешних связей.

Республика Татарстан продуктивно использует для представления региональных интересов на федеральном уровне возможности таких органов, как формируемый Президентом России Государственный Совет РФ, Совет глав субъектов при МИД России, институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, депутатов в обеих палатах Федерального собрания РФ. В резолюциях многочисленных общероссийских и международных форумов, проводимых на территории республики, отражаются актуальные вопросы международного сотрудничества регионов.

Республика Татарстан принимает международные мероприятия самого высокого уровня. Среди них саммит глав СНГ 2005 г., саммит глав правительств СНГ 2017 г., визиты глав государств и правительств иностранных государств. В Казани проходят заседания российско-зарубежных межправительственных комиссий по сотрудничеству. В период с 2009 г. в столице республики прошло около 20 мероприятий уровня межправительственных комиссий и рабочих групп России с иностранными государствами. При проведении в регионе мероприятий подобного уровня откры-

¹ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/43027/page/1> (дата обращения: 10.03.2021).

² Рустам Минниханов: Порядка половины объемов татарстанской продукции идет на экспорт, 9 декабря 2020 г. // Официальный сайт Президента Республики Татарстан [Электронный ресурс]. URL: <https://president.tatarstan.ru/index.htm/news/1885123.htm> (дата обращения: 10.03.2021).

ваются новые возможности для презентации экономического и инвестиционного потенциала республики, налаживания важных деловых контактов, продвижения совместных проектов.

Татарстан имеет опыт создания «диагональных» межправительственных комиссий, совместных/рабочих групп республики со странами СНГ. Подобные двусторонние структуры созданы с Азербайджаном, Беларусью, Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Регулярная работа в формате совместных рабочих групп повышает эффективность экономического сотрудничества.

Экономическое сотрудничество со странами СНГ представляет для Татарстана особый интерес, так как экспорт в данном направлении характеризуется широкой номенклатурой товаров с высокой добавленной стоимостью. Республика поставляет в ближнее зарубежье продукцию транспортного машиностроения, химической и нефтехимической отраслей, энергетическое оборудование, товары народного потребления и продукты питания.

Развитию комплекса международных и внешнеэкономических связей Татарстана способствуют дипломатические учреждения, работающие в Казани: генконсульства Турции, Ирана, Казахстана, Венгрии, Китая, Узбекистана, Туркменистана, отделение Посольства Республики Беларусь. По числу работающих в Казани дипломатических представительств иностранных государств республика занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.

Республика Татарстан имеет развитый институт представительств на территориях иностранных государств, который создавался более 25 лет [3]. Наличие представительств за рубежом открывает дополнительные возможности для продвижения экспорта. В индикаторы эффективности работы представительств Татарстана за рубежом включена оценка числа экспортных контрактов, заключенных при содействии представительств республики.

Последовательная работа Татарстана по укреплению международной интеграции в ряде случаев приобретает проактивный характер. Например, на фоне информации, что Саудовская Аравия из-за чрезмерных расходов на орошаемое земледелие и недостаток пресной воды планирует полностью переориентироваться на импорт продовольствия [9, с. 11], в 2020 г на межгосударственном уровне принимается решение об открытии в Казани еще одного дипломатического представительства — Генерального консульства Саудовской Аравии. Этому решению способствовала многолетняя активная работа Республики Татарстан в рамках Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» [4], а также встреча Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова с Королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом в феврале 2017 г. Заметим, что продукция АПК является важной составляющей экспорта региона.

Продвижению продукции татарстанских производителей в государства исламского мира уделяется особое внимание. Татарстан участвует в укреплении отношений России с мусульманскими странами. По поручению Президента РФ В. В. Путина под председательством Р. Н. Минниханова осуществляется деятельность Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», в рамках которой реализуется множество проектов экономической и гуманитарной направленности.

В Татарстане действует главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира — ежегодный форум KazanSummit. XII форум KazanSummit объединил 3,5 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, инвесторов и бизнесменов из 72 стран мира. По мнению многих экспертов, площадка KazanSummit имеет хорошие перспективы для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

В традиционном для Республики Татарстан восточном направлении внешних связей осуществляется экспорт продукции транспортного машиностроения, развивается инвестиционное сотрудничество. Торгово-экономические связи с Турцией имеют многолетнюю историю успешной работы, включая создание на территории Татарстана 10 крупных заводов, выпускающих продукцию, востребованную не только на внутреннем, но и на внешних рынках.

Еще одно направление, представляющее большой интерес для экспортеров, — динамично растущие рынки густонаселенных стран Азии, демонстрирующие спрос на российскую промышленную и аграрную продукцию на фоне увеличения доли среднего класса и потребительских расходов [9, с. 3]. Межгосударственные институты содействия участию внешнеэкономическому сотрудничеству на уровне регионов формируются в рамках ШОС, БРИКС, других международных союзов и объединений с участием России.

Меры поддержки экспорта

При рассмотрении различных форм поддержки экспортеров, как правило, выделяются меры финансовой поддержки (субсидии, льготные кредиты, страхование, гарантии по обязательствам экспортеров) и нефинансовые меры, среди которых — организационные и информационные услуги, консалтинг.

Также можно разделить направления государственной поддержки общего характера, которые, как правило, имеют форму законодательных и нормативных актов, решений региональных и территориальных органов власти, и меры целевого или секторального характера, когда поддерживается или регулируется экспортная деятельность ограниченного круга производителей [1, с. 1997]. К целевым мерам можно отнести, например, освобождение транспортных средств, производимых в России для последующего экспорта, от уплаты утилизационного сбора.

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что наибольшую эффективность имеют целевые программы, ориентированные на решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются экспортеры, учитывающие их фактический потенциал. При этом меры поддержки экспортеров финансового и информационного типа могут быть взаимосвязаны, ориентируясь на решение одних и тех же задач, например, на организацию маркетинговой деятельности компаний [24, с. 131, 135].

Важность четкого ориентирования мер государственной поддержки можно проследить на примере повышения международной репутации экспортной продукции. Значимость этой работы подтверждается тем, что перемещение на одну позицию вверх в рейтинге стран по качеству продукции приводит к росту экспорта на 2%. При этом положение в рейтинге качества производимой продукции имеет большое значение для экспорта товаров высокой степени обработки — продукции машиностроения, мебели, текстиля или продуктов питания, а для продажи сырья и однородных товаров, например, металлов, это не так принципиально [15, с. 378, 394]. Соответственно, разработка мер повышения доверия к российской продукции должна в первую очередь ориентироваться на товары с высокой добавленной стоимостью.

В качестве примера эффективного брендинга высокотехнологичной экспортной продукции можно привести успешное участие в ралли-рейде «Дакар» автомобилями КАМАЗ, которые в январе 2021 г. стали 18-кратными победителями в зачете грузовиков этого самого престижного в мире ралли. Поскольку «КАМАЗ-мастер» позиционируется как российская команда, это способствует повышению интереса к отечественной автомобильной промышленности в целом.

Одним из наиболее распространенных способов расширения рынка сбыта является производство товаров под известными мировыми брендами. Например, татарстанские предприятия, производящие коммерческие автомобили «Форд», бытовую технику «Хайер», тепловую изоляцию Rockwool могут обоснованно рас-

считывать на успешное продвижение своей продукции в странах ближнего зарубежья.

Сертификация агропромышленной продукции по стандарту «Халяль» открывает рынки мусульманских стран. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан планирует к 2024 г. удвоить экспорт продукции стандарта «Халяль»¹.

Привлечению потенциальных потребителей способствует участие в программе добровольной сертификации «Made in Russia» Российского экспортного центра.

В большинстве стран мира особое внимание уделяется мерам финансовой поддержки экспортеров. Среди них — участие государственных институтов в улучшении условий долгосрочного заимствования для экспортеров, практикуемое в развитых странах [6, с. 122].

Наиболее выражена корреляция затрат на поддержку экспорта с ростом его объемов проявляется в развивающихся странах. Если в Соединенных Штатах Америки 1 млн долл. затрат на поддержку экспорта способствует его росту на 1,5–2 млн долл., то в Индии это соотношение уже составляет 1 к 10 [10, с. 72]. Большое значение мер поддержки экспорта для развивающихся экономик, к которым можно отнести и российскую, можно объяснить ограниченностью ресурсов предприятий, выходящих на внешние рынки.

Исследования деятельности китайских компаний-экспортеров свидетельствуют о прямой зависимости увеличения объемов экспорта от роста расходов на организацию экспортной деятельности, включающую обучение, оплату труда и премирование продавцов, а также затраты на привлечение высококвалифицированных менеджеров по продажам [25, с. 619, 625].

Часто используются и комплексные меры, например, организационно-финансовая помощь в создании выставочной экспозиции для компаний, впервые выходящих на внешний рынок. В Великобритании это называется практикой «открытых окон» [2, с. 39].

В России важную роль в предоставлении доступа к финансовым ресурсам экспортно ориентированных предприятий играет Внешэкономбанк и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). В части мер финансовой поддержки задействованы АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», АО «Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк», а также АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства».

Заметим, что использование финансовых инструментов поддержки экспорта предполагает учет Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам Всемирной торговой организации², регулирующее случаи субсидирования, которые искажают условия конкуренции в международной торговле. Заметим, что в литературе предлагается методика оценки мер финансовой поддержки на соответствие нормам ВТО [16].

Основной государственной программой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — субъектов МСП) в Республике Татарстан, включая содействие экспортно ориентированным предприятиям, является подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на

¹ Экспорт продукции АПК России и Татарстана показал значительный рост, 20 августа 2020 г. // Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан [Электронный ресурс]. URL: <https://agro.tatarstan.ru/index.htm/news/1808447.htm> (дата обращения: 10.03.2021).

² Всемирная торговая организация. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам // Официальный сайт Комитета РСПП по торговле-таможенной политике и ВТО [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rgwto.com/upload/contents/323/subsidia.doc> (дата обращения: 10.03.2021).

2018–2024 годы»¹. В качестве одного из целевых индикаторов реализации указанной программы определено увеличение доли экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта республики до 7,4% к 2024 г.

Задача увеличения экспорта субъектов МСП решается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Татарстане экспортерам оказываются меры поддержки по субсидированию процентных ставок, а участникам программы «Выращивание» предоставляются микрозаймы через Центр микрофинансирования НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

Татарстанские компании, вошедшие в реестр экспортно ориентированных предприятий, с ноября 2020 г. начали получать микрозаймы по программе «Развитие», реализуемой Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Кредиты предоставляются по ставке, составляющей половину от ключевой ставки ЦБ РФ².

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на зарубежные рынки за 2019–2020 гг. вышли 175 татарстанских субъектов МСП, объем подписанных экспортных контрактов составил 33,24 млн долл.³

Динамика внешнеторгового оборота Республики Татарстан в последние годы свидетельствует об увеличении экспорта по ряду несырьевых товарных позиций даже на фоне снижения общих объемов внешнеторгового оборота из-за нестабильных мировых цен на топливно-энергетические товары, составляющих около 77% в структуре экспорта. В 2018 г. зафиксирован рост экспорта продукции химической промышленности на 16,5%, металлов и изделий из них на 27%, обуви и текстиля на 24%. В 2019 г. был отмечен рост экспорта машиностроительной продукции на 5% и продукции АПК на 20%. А в сложном для экономики 2020 г. экспорт продукции АПК увеличился еще на 45,3%⁴.

Создание совместных предприятий и наращивание экспортного потенциала

Привлечение инвестиций способствует приобретению дополнительных преимуществ, таких как передовые технологии производства и менеджмента, международный маркетинг. Использование этих активов делает предприятия с прямыми иностранными инвестициями более конкурентоспособными на внешних рынках. В частности, это подтверждено обширным исследованием вьетнамских компаний [23, с. 123].

¹ Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.09.2019 № 817 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014–2021 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014–2021 годы» // Официальный портал правовой информации Республики Татарстан [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=419428 (дата обращения: 10.03.2021).

² Бизнесу в Татарстане дали первые займы на экспорт — под половину от ключевой ставки ЦБ РФ, 2 ноября 2020 г. // Деловая электронная газета «Бизнес Online» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.business-gazeta.ru/news/486567> (дата обращения: 10.03.2021).

³ Об итогах деятельности Министерства экономики Республики Татарстан за 2020 год и задачах на 2021 год // Официальный сайт Министерства экономики Республики Татарстан [Электронный ресурс]. URL: https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2685467.pdf (дата обращения: 10.03.2021).

⁴ Республика Татарстан. Товарная структура экспорта, 2019, 2020 гг. // Официальный сайт Приволжского таможенного управления [Электронный ресурс]. URL: <https://ptu.customs.gov.ru/folder/230726> (дата обращения: 10.03.2021).

Та же тенденция характерна для стран с переходной экономикой, таких как Эстония и Словения [20, с. 33].

Повышение конкурентоспособности продукции остается одной из ключевых проблем отечественных производителей. Например, из 1,2 тыс. товарных позиций экспортируемой из России продукции сравнительными преимуществами обладали только 10% товаров, причем большей частью сырьевые товары и промежуточные продукты [8, с. 176]. Международная производственная кооперация становится существенным фактором наращивания российского экспорта за счет освоения выпуска продукции, соответствующей международным стандартам.

Инициированная Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым работа по созданию в республике около 100 промышленных площадок различного формата способствовала формированию позитивного инвестиционного климата в Татарстане. В регионе находятся: крупнейшая в России ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга» (на начало 2021 г. — 57 резидентов, 33 действующих завода), ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис» (более 80 резидентов и компаний-партнеров), пять территорий опережающего экономического развития (ТОСЭР), индустриальные парки, технопарки в сфере высоких технологий, муниципальные промышленные площадки и другие объекты производственной и логистической инфраструктуры.

Привлечение инвестиций способствует созданию производств новых для региона видов продукции, которая оказывается востребованной на внешних рынках. В дополнение к отмеченной выше брендовой продукции совместных предприятий можно отметить завод турецкой деревоперерабатывающей компании «Кастамону Энтегре», выпускающей панели МДФ и ДСП, мощности по выпуску строительного и автомобильного стекла турецкой компании «Шиседжам» в кооперации с французской фирмой «Сен-Гобен», строящееся производство лифтов в ТОСЭР «Зеленодольск» и др.

Ряд татарстанских компаний для продвижения своей продукции открывает за рубежом производственные филиалы и сервисные центры, торговые представительства. Среди них — ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО «Казанский вертолетный завод», производитель упаковки «Данафлекс» и др. Это свидетельствует о высоком экономическом потенциале ведущих экспортеров Республики Татарстан.

Использование электронных торговых площадок

Электронные площадки, интегрирующие предложения экспортеров, стали важным инструментом увеличения продаж, особенно для субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта тенденция усилилась в 2020 г. на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Опыт показывает, что создатели собственных электронных площадок часто сталкиваются с проблемой продвижения своего сайта, так как потребители и производители не стремятся работать на новых сайтах, только набирающих аудиторию. Поэтому для развития дистанционной торговли предпочтительнее ориентироваться на наиболее популярные международные маркетплейсы. Разработка специализированных электронных площадок целесообразна для специфических секторов, часто ориентированных на отраслевые или внутренние рынки. Это, в частности, подтверждается опытом создания сайта Qlara.com для продаж изделий ручной работы мастеров Индонезии [19].

В Республике Татарстан широко используются информационные технологии, особенно актуальные на нынешнем этапе. С 2016 г. по поручению Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова реализуется проект информационного портала «Made in Tatarstan» (<http://madeintatarstan.com>). На портале размещена информация около 200 ведущих промышленных предприятий из 8 базовых отраслей, включая агропромышленный комплекс.

Осенью 2020 г. в рамках года 100-летия образования Татарской АССР было проведено масштабное онлайн-мероприятие «100% Татарстан». В рамках 12-дневной деловой программы были показаны 646 единиц видеоконтента, среди которых — панельные дискуссии, лекции, интервью, онлайн-экскурсии, мастер-классы, репортажи и другие форматы интерактивного взаимодействия. Цифровое пространство использовалось для демонстрации потенциала республики в торгово-экономической, социальной и иных сферах. Коммуникационная платформа объединила участников из 53 стран и собрала свыше 101 тыс. просмотров.

В 2020 г. при содействии Центра поддержки экспорта РТ число международных электронных торговых площадок, используемых экспортно ориентированными предприятиями Татарстана, выросло до девяти (по сравнению с тремя в 2019 г.). За год услугу по размещению продукции на международных электронных торговых площадках получили более 100 субъектов МСП¹.

В настоящее время прорабатывается формат участия татарстанских предприятий в работе торгового дома и цифровой платформы «Сделано в России», реализуемого при поддержке Фонда «Росконгресс» в рамках проекта по продвижению национального бренда России.

Обсуждение и выводы

Неотъемлемой частью конкурентной борьбы на международных рынках стала национальная экспортная политика. Для ведения внешнеэкономической деятельности в условиях сложной международной обстановки, высокой волатильности мировых товарных и финансовых рынков требуется слаженная работа всего комплекса государственных и негосударственных институтов поддержки бизнеса и экспортной деятельности. Особая роль здесь принадлежит субъектам федерации, которые создают условия для организации производственной деятельности и логистики продаж на местах, содействуют участию предприятий в федеральных и региональных программах поддержки экспорта.

Исследование показывает, что при формировании и реализации экспортного потенциала Республика Татарстан действует в соответствии с основными тенденциями, определенными в работах зарубежных и отечественных специалистов. В регионе создана диверсифицированная экономика, включая мощный агропромышленный сектор, ведется целенаправленная работа по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции путем кооперации с ведущими мировыми производителями, внедрения передовых технологий производства и менеджмента, принята стратегия развития экспорта, сформирована инфраструктура содействия экспортной деятельности, налажено взаимодействие с федеральными органами власти и институтами поддержки бизнеса. Руководство республики уделяет большое внимание содействию внешнеэкономическому сотрудничеству, укреплению деловых контактов с официальными лицами и представителями бизнеса зарубежных стран.

К уникальным элементам инфраструктуры развития и поддержки международно-го сотрудничества Республики Татарстан можно отнести функционирующий с начала 1990-х гг. институт зарубежных представительств региона. Участие региона в деятельности Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» стало

¹ Об итогах деятельности Министерства экономики Республики Татарстан за 2020 год и задачах на 2021 год // Официальный сайт Министерства экономики Республики Татарстан [Электронный ресурс]. URL: https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2685467.pdf (дата обращения: 10.03.2021).

дополнительным фактором укрепления внешнеэкономических связей с мусульманскими странами.

Вовлеченность Татарстана в федеральные проекты развития транзитных транспортных коридоров, логистики международной торговли улучшает условия для движения товарных потоков через регион, включая их экспортную составляющую.

Республика Татарстан накопила богатый опыт поддержки внешнеторговой деятельности, который трансформируется в ее конкурентные преимущества. Совокупность практик, наработанных за 30 лет развития международных связей Татарстана, представляет интерес для изучения и внедрения другими субъектами Российской Федерации.

Среди перспективных направлений работы, открывающих дополнительные возможности для наращивания внешнеторговой деятельности, — укрепление взаимодействия с торговыми представительствами Российской Федерации и зарубежными представительствами Российского экспортного центра.

Значительные резервы развития экспорта имеют субъекты малого и среднего предпринимательства Татарстана. Об этом свидетельствует небольшой объем экспортных контрактов, реализованных при поддержке Центра поддержки экспорта РТ (около 0,6% от экспорта несырьевой продукции), и его отсутствие регионального ЦПЭ в топ-10 рейтинга региональных центров поддержки экспорта РЭЦ. Важным мобилизующим фактором должно стать принятие государственной программы реализации Стратегии развития экспорта в Республике Татарстан.

Все большую актуальность приобретает использование формата дистанционной торговли и продвижения товаров. Мощная ИТ-отрасль Республики Татарстан и многолетний опыт региона по внедрению электронных торговых площадок открывает хорошие перспективы. В этой сфере представляется целесообразным уделить особое внимание актуализации региональных сайтов продвижения экспорта и созданию единого каталога экспортеров, ориентированного на потенциальных потребителей.

Формирование инновационной экономики стало одной из основных целей Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г.¹ Развитие наукоемких отраслей в республике будет способствовать повышению экспортной конкурентоспособности товаров и услуг, предлагаемых татарстанскими компаниями на внешних рынках.

Проводя масштабную работу в продвижении экспорта и укреплении международного сотрудничества, Республика Татарстан накопила большой позитивный опыт и создала хороший задел для участия в решении стратегических задач развития России.

Литература

1. *Белякова Г. Я., Фокина Д. А.* Инструменты государственной поддержки развития экспортного потенциала машиностроительных предприятий // *Фундаментальные исследования*. 2014. № 11. С. 1997–2003.
2. *Блудова С. Н.* Анализ мирового опыта стимулирования и содействия развитию внешнеэкономической деятельности // *Российский внешнеэкономический вестник*. 2007. № 5. С. 38–45.
3. *Гиматдинов Р. Р., Насыров И. Р.* Институт зарубежных представительств Республики Татарстан // *Международная жизнь*. 2015. № 3. С. 136–149.
4. *Гиматдинов Р. Р., Насыров И. Р.* Группа стратегического видения «Россия — исламский мир» как инструмент «мягкой силы» во внешней политике Российской Федерации // *Восток. Афро-азиатские общества: история и современность*. 2019. № 1. С. 180–195.

¹ Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года // *Официальный сайт Министерства экономики Республики Татарстан [Электронный ресурс]*. URL: <https://mert.tatarstan.ru/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.htm> (дата обращения: 10.03.2021).

5. Козлов Л. Е., Иванов А. А., Ткачук Ю. О., Савченко А. В., Дидик Е. А., Степанова А. В. Государственная поддержка экспорта в России в условиях санкций // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 8. С. 545–547.
6. Огрызов А. А. Опыт США по поддержке экспорта и экспортному кредитованию // Экономические науки. 2015. № 11(132). С. 121–125.
7. Родыгина Н. Ю., Молева С. В., Мусихин В. И., Алексеев В. И. Инструменты поддержки экспорта за рубежом и возможности их использования в России // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 11. С. 15–27.
8. Симонова Л. М., Дорохова А. О. Влияние государственной поддержки на развитие сырьевого экспорта в Российской Федерации // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2019. Т. 5. № 4 (20). С. 169–187.
9. Спартак А. Н. Возможности российской экспортной экспансии и ее государственная поддержка // Российский внешнеэкономический вестник. 2017. № 5. С. 3–18.
10. Урумов Т. П. Эффективность государственной финансовой поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий // Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 11. № 1. С. 67–78.
11. Arize A. C., Malindretos J., Igwe E. U. Do Exchange Rate Changes Improve the Trade Balance: An Asymmetric Nonlinear Cointegration Approach // International Review of Economics Finance. 2017. N 49. P. 313–326.
12. Ayob A. H., Freixanet J. Insights into public export promotion programs in an emerging economy: the case of Malaysian SMEs // Evaluation and Program Planning. 2014. Vol. 46. October 2014. P. 38–46.
13. Bilgin C. Asymmetric Effects of Exchange Rate Changes on Exports: A Sectoral Nonlinear Cointegration Analysis for Turkey // Journal of Economic Cooperation and Development. 2020. Vol. 41. N 1. P. 1–30.
14. Bojnec Š., Fertő I. The duration of global agri-food export competitiveness // British Food Journal. 2017. Vol. 119. Is. 6. P. 1378–1393.
15. Dimitrova B. V., Korschun D., Yotov Y. V. When and how country reputation stimulates export volume // International Marketing Review. 2017. Vol. 34. Is. 3. P. 377–402.
16. Karpov V. V., Khairov B. G., Miller M. A., Miller E. V. Development of a method for assessing the compliance of state export support measures with the requirements of the OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits // Espacios. 2019. Vol. 40. N 13. P. 28–35.
17. Lages L. F., Montgomery D. B. The relationship between export assistance and performance improvement in Portuguese export ventures: an empirical test of the mediating role of pricing strategy adaptation // European Journal of Marketing 2005. Vol. 39. Is. 7/8. P. 755–784.
18. Mills T., Dukeov I., Fey C. F. Russian competitiveness in the global economy // Journal of East — West Business. 2007. Vol. 13. N 4. P. 97–138.
19. Pradana M. The usefulness of online platform to increase small medium enterprise (SME)'s performance (case study: Qlapa Indonesia) // Экономическое стратегирование в новых реалиях: механизмы, инструменты, технологии / под. общ. ред. проф. Л. Г. Матвеевой, проф. О. А. Черновой. Таганрог : Изд-во ЮФУ. 2016. 463 с. P. 388–393.
20. Rojec M., Damijan J. P., Majcen B. Export Propensity of Estonian and Slovenian Manufacturing Firms: Does Foreign Ownership Matter? // Eastern European Economics. 2004. Vol. 42. N 4. P. 33–54.
21. Shamsuddoha A. K., Ali M. Y., Ndubisi N. O. Impact of government export assistance on internationalization of SMEs from developing nations // Journal of Enterprise Information Management. 2009. Vol. 22. Is. 4. P. 408–422.
22. Sudarevic T., Radojevic P., Marjanovic D., Dragas R. Marketing and financial barriers in agri-food exporting. // British Food Journal. 2017. Vol. 119. Is. 3. P. 613–624.
23. Vinh N. T. T., Duong T. T. T. Firm export and the impact of foreign ownership in Vietnam: a micro-data analysis // Journal of Economic Development. 2020. Vol. 45. N 1. P. 123–142.
24. Xiaoting W., Aihua C., Huafeng W., Shengxiao L. Effect of export promotion programs on export performance: evidence from manufacturing SMEs // Journal of Business Economics and Management. 2017. Vol. 18. N 1. P. 131–145.
25. Yongliang Z., Weihua R., Yonghong J., Junnan R. Salesperson human capital investment and heterogeneous export enterprises performance // Journal of Business Economics and Management. 2018. Vol. 19. Is. 4. P. 609–629.

Об авторе:

Гиматдинов Радик Рустамович, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Турецкой Республике (г. Стамбул, Турецкая Республика), кандидат политических наук; rg.kzn@mail.ru

References

1. Belyakova G.Ya., Fokina D.A. Instruments of state support for the development of the export potential of machine-building enterprises // Fundamental research [Fundamental'nye issledovaniya]. 2014. N 11. P. 1997–2003. (In rus)
2. Bludova S.N. Analysis of world experience in stimulating and promoting the development of foreign economic activity // Russian foreign economic bulletin [Rossijskij vneshneekonomicheskij vestnik]. 2007. N 5. P. 38–45. (In rus)
3. Gimatdinov R.R., Nasyrov I.R. Institute of foreign representations of the Republic of Tatarstan // International life [Mezhdunarodnaya zhizn']. 2015. N 3. P. 136–149. (In rus)
4. Gimatdinov R.R., Nasyrov I.R. Group of strategic vision "Russia — the Islamic world" as an instrument of «soft power» in the foreign policy of the Russian Federation // Vostok. Afro-Asian Societies: Past and Present [Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriya i sovremennost']. 2019. N 1. P. 180–195. (In rus)
5. Kozlov L.E., Ivanov A.A., Tkachuk Yu.O., Savchenko A.V., Didik E.A., Stepanova A.V. State support for exports in Russia under sanctions // International Journal of Applied and Fundamental research [Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij]. 2015. N 8. P. 545–547. (In rus)
6. Ogryzov A.A. US Experience in Export Support and Export Lending // Economic Sciences [Ekonomicheskije nauki]. 2015. N 11 (132). P. 121–125. (In rus)
7. Rodygina N.Yu., Moleva S.V., Musikhin V.I., Alekseev V.I. Export support tools abroad and the possibilities of their use in Russia // Russian foreign economic bulletin [Rossijskij vneshneekonomicheskij vestnik]. 2019. N 11. P. 15–27. (In rus)
8. Simonova L.M., Dorokhova A.O. The influence of state support on the development of non-resource exports in the Russian Federation // Bulletin of the Tyumen State University. Socio-economic and legal research [Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Social'no-ekonomicheskie i pravovye issledovaniya]. 2019. Vol. 5. N 4 (20). P. 169–187. (In rus)
9. Spartak A.N. Possibilities of Russian export expansion and its state support // Russian foreign economic bulletin [Rossijskij vneshneekonomicheskij vestnik]. 2017. N 5. P. 3–18. (In rus)
10. Urumov T.R. The effectiveness of state financial support for export activities of small and medium-sized enterprises // Actual problems of economics and law [Aktual'nye problemy ekonomiki i prava]. 2017. Vol. 11. N 1. P. 67–78. (In rus)
11. Arize A.C., Malindretos J., Igwe E.U. Do Exchange Rate Changes Improve the Trade Balance: An Asymmetric Nonlinear Cointegration Approach // International Review of Economics Finance. 2017. N 49. P. 313–326.
12. Ayob A.H., Freixanet J. Insights into public export promotion programs in an emerging economy: the case of Malaysian SMEs // Evaluation and Program Planning. 2014. Vol. 46. October 2014. P. 38–46.
13. Bilgin C. Asymmetric Effects of Exchange Rate Changes on Exports: A Sectoral Nonlinear Cointegration Analysis for Turkey // Journal of Economic Cooperation and Development. 2020. Vol. 41. N 1. P. 1–30.
14. Bojnec Š., Fertő I. The duration of global agri-food export competitiveness // British Food Journal. 2017. Vol. 119. Is. 6. P. 1378–1393.
15. Dimitrova B.V., Korschun D., Yotov Y.V. When and how country reputation stimulates export volume // International Marketing Review. 2017. Vol. 34. Is. 3. P. 377–402.
16. Karpov V.V., Khairov B.G., Miller M.A., Miller E.V. Development of a method for assessing the compliance of state export support measures with the requirements of the OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits // Espacios. 2019. Vol. 40. N 13. P. 28–35.
17. Lages L.F., Montgomery D.B. The relationship between export assistance and performance improvement in Portuguese export ventures: an empirical test of the mediating role of pricing strategy adaptation // European Journal of Marketing. 2005. Vol. 39. Is. 7/8. P. 755–784.
18. Mills T., Dukeov I., Fey C.F. Russian competitiveness in the global economy // Journal of East — West Business. 2007. Vol. 13. N 4. P. 97–138.

19. Pradana M. The usefulness of online platform to increase small medium enterprise (SME)'s performance (case study: Qlapa Indonesia) // Economic strategizing in new realities: mechanisms, tools, technologies / general ed. prof. L. G. Matveeva, prof. O. A. Chernova. Taganrog : SFedU Pub. House. 2016. 463 p. P. 388–393.
20. Rojec M., Damijan J. P., Majcen B. Export Propensity of Estonian and Slovenian Manufacturing Firms: Does Foreign Ownership Matter? // Eastern European Economics. 2004. Vol. 42. N 4. P. 33–54.
21. Shamsuddoha A. K., Ali M. Y., Ndubisi N. O. Impact of government export assistance on internationalization of SMEs from developing nations // Journal of Enterprise Information Management. 2009. Vol. 22. Is. 4. P. 408–422.
22. Sudarevic T., Radojevic P., Marjanovic D., Dragas R. Marketing and financial barriers in agri-food exporting. // British Food Journal. 2017. Vol. 119. Is. 3. P. 613–624.
23. Vinh N. T. T., Duong T. T. T. Firm export and the impact of foreign ownership in Vietnam: a micro-data analysis // Journal of Economic Development. 2020. Vol. 45. N 1. P. 123–142.
24. Xiaoting W., Aihua C., Huafeng W., Shengxiao L. Effect of export promotion programs on export performance: evidence from manufacturing SMEs // Journal of Business Economics and Management. 2017. Vol. 18. N 1. P. 131–145.
25. Yongliang Z., Weihua R., Yonghong J., Junnan R. Salesperson human capital investment and heterogeneous export enterprises performance // Journal of Business Economics and Management. 2018. Vol. 19. Is. 4. P. 609–629.

About the author:

Radik R. Gimatdinov, Head of the Representative Office of JSC Russian Export Center in the Republic of Turkey (Istanbul, Republic of Turkey), PhD in Political Sciences; rg.kzn@mail.ru